

ARQUITETAS NA AMÉRICA LATINA DO SÉCULO XX

Eixo Temático Movimento Moderno como Cultura

Ana Gabriela Godinho Lima

Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

anagabriela.lima@mackenzie.br

Resumo:

Este artigo propõe alguns marcos para a revisão da historiografia arquitetônica da América Latina, lançando um olhar específico para a contribuição das mulheres na produção do século XX. Parte do entendimento de que as arquitetas latino-americanas, por sua dupla condição de gênero e de posição geográfica, foram empurradas para as margens das histórias da arquitetura tradicionais, que adotam como centralidades os países europeus e os Estados Unidos. Para tanto opera uma revisão crítica e atualizada do trabalho “Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX”, de Lima (1999). Constitui ainda base importante da construção da argumentação a obra de Marina Waisman, em particular “*El Interior de la Historia: historiografía para uso de latino-americanos*” (1993). O artigo se encerra posicionando os marcos propostos em face de contextos mais amplos, que se estendem para além do reconhecimento da contribuição das mulheres brancas das classes média e alta, apontando para a necessidade também de reconhecimento de outros aportes importantes, como os de origem africana e indígena, aos espaços construídos nas diferentes comunidades latino-americanas.

Palavras-chave: Arquitetas, América Latina, revisão historiográfica, arquitetura.

Abstract:

This article proposes some remarks for the Latin-American architectural historiography revision, focusing on women's contribution in the twentieth century production. It starts with the conception that Latin-American women architects, by their double condition of gender and geographical position, have been pushed towards the margins of the margins of the traditional narratives of the history of architecture, which adopt the European countries and the United States as centralities. It also performs a critical and updated revision of Lima's work “Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX” (1999). The argumentation is also based on Marina Waisman's thoughts, especially “El Interior de la Historia: historiografía para uso de latinoamericanos” (1993). The article concludes by positioning the proposed remarks in face of wider contexts that extend beyond the acknowledgement of middle and upper class white women, pointing to the need of recognizing other important contributions - such as those of African and Indian origins - to the built environment in the different Latin American communities.

Key-words: Architect women, Latin America, historiography revision, architecture.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

San Walter Franco | 1937 | SE

ARQUITETAS NA AMÉRICA LATINA DO SÉCULO XX

Introdução

O 13º Seminário Docomomo Brasil realiza-se na histórica cidade brasileira de Salvador, BA, com uma temática que abrange três dimensões: Arquitetura Moderna Brasileira; 25 anos do DOCOMOMO Brasil; e Todos os mundos, um só mundo, fazendo referência ao tema do Congresso Mundial de Arquitetos UIA, que ocorre em 2020 no Rio de Janeiro, RJ. Conforme coloca o coordenador geral do evento na página de apresentação do site,

Interessa não só fomentar a revisão e a ampliação da historiografia da arquitetura e do urbanismo brasileiros nas diversas escalas, como também entendê-la a partir de eventuais redes e articulações nacionais e internacionais, com ênfase aos casos Sul-Sul e, em especial, ao latino-americano. (ESPINOZA, 2019)

Tendo em vista o acima mencionado, o presente trabalho propõe alguns marcos para a revisão da historiografia da arquitetura e do urbanismo latino-americanos a partir de uma perspectiva que se desdobra em dois aspectos: o das “margens” em que se encontra a produção do cone Sul em relação às narrativas predominantes; e o do gênero, que parece fazer vir à tona os nomes masculinos, deixando sob a superfície a participação das mulheres. Esta discussão se dá no âmbito da Rede Chile-Brasil: Discussão Teórica e Construção Histórica: o patrimônio arquitetônico da modernidade no Chile e no Brasil.¹

A imagem das “margens” foi usada pela argentina Marina Waisman (1920-1997) para mostrar como os instrumentos tradicionais de análise e valoração da arquitetura e do urbanismo foram desenvolvidos em países europeus e nos Estados Unidos, com a finalidade de descrever e interpretar as produções locais, e a partir de uma perspectiva em que se entendiam como países centrais. A adoção dos mesmos instrumentos para o entendimento de realidades latino-americanas, muito diferentes em termos de tempo, espaço, lógicas culturais, econômicas, políticas e sociais, torna-as marginais em relação ao centro onde as premissas de análise foram pensadas. Em “*El interior de la Historia: Historiografía para Uso de Latinoamericanos*” (1990), a autora discute a importância da formulação de instrumentos historiográficos apropriados para a compreensão das realidades latino-americanas, propondo a desmontagem da historiografia que a coloca como marginal, aludindo a leituras que nos remetam a uma análise crítica desses conjuntos de produções.

A posição “à margem” também foi lembrada por Gwendolyn Wright em seu capítulo “*On the Fringe of the Profession: Women in American Architecture*” (À margem da profissão: Mulheres na Arquitetura Americana), no livro publicado por Spiro Kostof na Primavera de 1974 por Berkeley: “*The Architect: Chapters in the History of the Profession*”. Wright detectava, já naquele momento, as desvantagens que as mulheres enfrentavam no campo profissional, lembrando ainda que:

¹ A Rede é encaminhada em colaboração entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Centro de Patrimônio Cultural da Pontifícia Universidade Católica do Chile.

Outros grupos minoritários estão enfrentando conflitos de identidade similares aos que as mulheres enfrentam, detidos entre serem assimilados na classe profissional e responder às necessidades especiais daqueles a quem representam. É difícil para o indivíduo conciliar os dois lados. Enquanto os arquitetos, homens e mulheres, continuarem a negar as distinções de sua profissão, os indivíduos podem apenas colaborar com melhorias em pequena escala. (WRIGHT, 1974)

Wright nota que os termos pelos quais os arquitetos homens são reconhecidos e valorizados em sua profissão empurram para as margens as mulheres, quando vistas pela mesma ótica. A estratégia de Wright, à semelhança de Waisman, foi propor categorias específicas de análise do trabalho das mulheres na arquitetura, como se vê adiante neste texto. Lima (1999) fará ainda uma observação sobre a posição das mulheres, “às margens das margens”, por sua condição latino-americana e de gênero. Wright, quando menciona as arquitetas “americanas”, na verdade discute a situação das mulheres estadunidenses. E Waisman não se lançou a um olhar sobre as questões de gênero. Entretanto, ambas as autoras propõem a desmontagem dos sistemas tradicionais e a remontagem de entendimentos baseados em categorias que faziam sentido para o que desejavam observar. De modo similar, LIMA (1999) propõe a análise do trabalho das arquitetas latino-americanas sob a ótica de três categorias: 1. Críticas, historiadoras e teóricas da arquitetura; 2. Arquitetas e o tema da habitação; 3. Arquitetas e a arquitetura dos espaços coletivos.

O artigo conclui com algumas ponderações sobre a dupla marginalização das mulheres na arquitetura, resultado de seu gênero e de sua posição geográfica em uma cultura arquitetônica e urbanística construída, tradicionalmente, em torno de nomes masculinos em países europeus e nos Estados Unidos. Aponta, a partir disso, a relevância dos marcos culturais, geográficos e de gênero na construção de novas historiografias da arquitetura brasileira e latino-americana, não apenas mais consistentes no que diz respeito às contribuições para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo latino-americanos, mas também no que se refere à participação de protagonistas não-homens e não-europeus ou estadunidenses.

Bases de revisão historiográfica da arquitetura latino-americana: a perspectiva das margens e de gênero

As revisões historiográficas da arquitetura e do urbanismo latino-americanos vêm sendo discutidas em vários termos: pela heterogeneidade de comunidades, pelas peculiaridades dos tempos históricos e pelas diferentes escalas interconectadas, abrangendo “um país que é um continente, o Brasil, e uma cidade que é um país, México”. (WAISMAN in Fernández-Galiano, 1994). A exposição *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*, organizada em 2015 no Museu de Arte Moderna – MoMA, em Nova York, discute o intenso crescimento urbano pós Segunda Guerra Mundial, buscando oferecer um panorama complexo das posições, debates e criatividade arquitetural abrangendo desde México e Cuba ao Cone Sul, entre os anos de 1955 e início dos anos 1980. Para tanto, as escolhas curatoriais repousaram nas narrativas mais tradicionais da história da arquitetura latino-americana, em que os projetos de grandes universidades da capital brasileira, bancos e sedes de grandes corporações provam que “A América Latina Existe”, conforme enuncia o título da inspirada resenha de Gustavo Rocha-Peixoto acerca da exposição. (PEIXOTO, 2015) Organizada pelos membros do Departamento de Arquitetura e Design do MoMA, Barry Bergdoll, curador, e Patricio del Real, Assistente de curadoria, contou também com Jorge Francisco Liernur e Carlos Eduardo Dias Comas, estes dois últimos nomes referenciais da historiografia latino-americana. Teve participação ainda um comitê consultor de vários países da América Latina.

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

Para quem teve a oportunidade de ter contato com obras como “*Historia de La Arquitectura en Colombia*” de Silvia Arango (1993), “*Panoramica de la Arquitectura Latino-americana*” de Damian Bayón e Paolo Gasparini (1977), “*Arquitectura Latinoamericana, 1930-1970*” e “*New Direction in Latin American Architecture*” de Francisco Bullrich (ambas de 1969), “*Arquitectura y Urbanismo en Iberoamerica*”, de Ramón Gutierrez (1983) e “*Arquitectura Latino-americana: textos para reflexão e polêmica*”, do mesmo autor (1989), “*Latin American Architecture Since 1945*” de Henry-Russel Hitchcock (1955), “*Amérique Latine Architecture 1965-1990*” de Jorge Francisco Liernur (1990/1991), “*America Latina en Su Arquitectura*”, de Roberto Segre (1978), dentre vários outros livros referenciais da história da arquitetura latino-americana, as obras em exposição do MoMA serviram para reforçar uma narrativa épica de arquitetos latino-americanos enfrentando imensos desafios típicos do “terceiro mundo”: escassez de recursos, descontinuidade política, desigualdade social, vulnerabilidades. O texto de apresentação à exposição no site do MoMA assim coloca:

Architects met these challenges with formal, urbanistic, and programmatic innovation, much of it relevant still to the challenges of our own period, in which Latin America is again providing exciting and challenging architecture and urban responses to the ongoing issues of modernization and development, though in vastly different economic and political contexts than those considered in this major historical reevaluation.

Os exemplos selecionados no texto de apresentação, que de fato dão a tônica da exposição, são nada menos que o plano piloto de Brasília, de Lucio Costa e Oscar Niemeyer (1957-1960), os projetos das cidades universitárias da Cidade do México, de Teodoro González de León (1955-65), e de Caracas, de Carlos Raúl Villanueva (1944-1970). Rocha-Peixoto ainda comenta, em sua resenha, as impressionantes maquetes do Ministério da Educação e Saúde - MES de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos (1936), do Banco de Londres y America del Sur, de Clorindo Testa e SEBRA Arquitectos (1966), da Sede da Companhia de Seguros Atlas em Lima, de Walter Weberhofer e José Álvarez Calderón (1955). E ainda maquetes da FAUUSP de Artigas e Cascaldi (1961) e do Centro cultural San Martín, de Mario Roberto Álvarez (1964). Essa impressionante arquitetura, com efeito, mostra uma produção “estimulante e desafiadora”, como descreve o texto do MoMA. Mas talvez, não necessariamente reflita o pensamento e a produção latino-americana daquele período. Mostra, quem sabe, que a América Latina tem uma produção que, sob qualquer ângulo, é digna de figurar dentre os exemplos proeminentes das narrativas arquitetônicas “centrais”.

Reconhecendo o papel e a contribuição das historiografias tradicionais destas arquiteturas latino-americanas, cabe refletir sobre se estas conseguem fornecer premissas de valor quando se trata da preservação e conservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico latino-americano. Seriam estes exemplos, estes protagonistas, estas abordagens, referências necessárias e suficientes para o reconhecimento, análise e proteção da produção da América Latina? Neste trabalho são propostas algumas premissas adicionais a serem levadas em conta para a construção de novas historiografias latino-americanas e pautas de valoração que sejam capazes de detectar contribuições que escapam ao radar tradicional.

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Marina Waisman e a América Latina às margens

Marina Waisman é uma das autoras que mais se debruçaram sobre esta questão, em particular em seu livro *El Interior de la Historia: historiografía para uso de latinoamericanos*. Publicado originalmente em 1993 pela Editorial Escala, teve sua versão em português editada pela Perspectiva em 2013. Aqui, Waisman afirma a necessidade de se formularem instrumentos historiográficos adequados para a compreensão das realidades particulares da América Latina. Para tanto, propõe-se a “desmontar os mecanismos” da historiografia tradicional e remontá-los de modo a possibilitar uma leitura crítica dessas arquiteturas. Para a autora, o uso de instrumentos criados em países centrais resulta frequentemente em equívocos e a exclusão de aspectos fundamentais das realidades históricas, arquitetônicas e urbanas, nas diversas regiões da América Latina.

As periodizações, em que os conceitos de causa e mudança formam a base da determinação de um sistema de períodos, precisam ser postas em questão. Os critérios estilísticos, por exemplo, foram adotados para a produção europeia, porque podem ser traçadas algumas linhas de continuidade razoavelmente lógicas. Por outro lado, na América Latina, este tipo de periodização não faz sentido, uma vez que o confronto das realidades de produção local com as ideias europeias colonizadoras não ocorreram de modo cronologicamente organizado, interagindo de diferentes modos em cada região. A periodização difere de cultura para cultura, e inclusive é diferente em momentos históricos de uma mesma região, na medida em que surgem novos elementos que transformam os cursos históricos. Para Waisman, em vez de mudanças estilísticas, a periodização da arquitetura latino-americana seria melhor organizada a partir dos dados que regem a sua produção e, para os últimos decênios, a partir também das correntes de pensamento predominantes em sua produção. Como veremos adiante, é esse o esforço feito por Enrique Browne e Miguel Angel Roca nas cronologias que propõem para o século XX.

Duas questões importantes são ainda apontadas em “*El Interior de La Historia*”: a das durações históricas e a das relações centro-periferia. A primeira demandando uma leitura dupla dos feitos arquitetônicos do ponto de vista da duração: a leitura conjuntural e a estendida no tempo, com as quais quase todas as obras significativas podem ser entendidas. Note-se que a duração de uma ideia ou obra está sujeita a interrupções: pode estar em evidência durante um tempo, ser esquecida outro período e reemergir mais adiante. A leitura das relações entre centro e periferia, por sua vez, vai além das questões econômicas, políticas e culturais. Contemporaneamente, com a relativização do valor dos centros e seus deslizamentos em direção às margens, tanto as margens ganham novos valores, como novas conotações podem ser atribuídas aos centros. Importante notar que a ideia implícita de subordinação das margens em relação a seus centros supõe que a tomada de decisão ocorra nas posições centrais, e as subordinações em suas margens. O mecanismo historiográfico sugerido por Waisman é a noção de região, que permite a possibilidade de divergência dos rumos da história geral, e a possibilidade de traçar caminhos alternativos aos da sociedade global. Possibilidade de desenvolver o que se pode chegar a ser, a partir do que se é. Se tal via parecia um pouco abstrata em 1993, e talvez mesmo em 2013, com apropriações discutíveis como o regionalismo crítico de Kenneth Frampton, hoje, trabalhos como os de Pablo Solón em “*Alternativas Sistêmicas*” (2019), por exemplo, apontam para o fortalecimento da ideia de regiões não apenas como possibilidade de leitura mais precisa de processos e produções, mas como alternativa de caminho de desenvolvimento para o mundo contemporâneo, imerso em crises de complexidade e escala inéditas.

Outro instrumento proposto por Waisman é a noção de tipologia, que pode ser entendida como princípio de arquitetura e também utilizada como critério de periodização e de ordenamento de material histórico, objeto de estudo e base para a análise crítico-histórica dos feitos arquitetônicos. Com efeito, em seu livro “*La Estructura Historica del Entorno*” (1977) a autora desenvolve um estudo sobre a tipologia, seu ordenamento no edifício e sua relação com o entorno, levando em consideração as incidências de fatores políticos, econômicos, sociais, territoriais. Para ela, a falta de um desenvolvimento sistemático de entendimento das tipologias latino-americanas diferencia o caráter de sua historiografia em relação à europeia.

Decorre desta discussão a questão do significado, “a própria substância da história”, segundo Waisman (1993). O significado só existe quando é percebido e, com o passar do tempo, transforma-se, assumindo conotações culturais. Um processo que ainda se observa é o da importação de significados constituídos por grupos de centralidades, baseados em tipologias que pressupõem formas diferentes de se viver. Um resgate do significado inerente à arquitetura de uma cultura poderia ser baseado em critérios como: significado e processo de desenho; significado e processo de produção; significado e trama urbana; significado e identidade nacional. No que tange ao reconhecimento do patrimônio arquitetônico, tendo em vista o pensamento de Waisman, estes critérios poderiam estar associados ainda à presença de espaços sociais nas obras, sua escala, sua inserção na trama urbana, sua tipologia funcional, sua relação com o entorno. Nesse sentido, o enfoque regional é a chave para o reconhecimento e valorização dos diferentes tipos de riqueza patrimonial.

Gwendolyn Wright e as mulheres às margens

No que se refere à produção das mulheres arquitetas, caberia ponderar, a partir dos critérios propostos por Waisman enumerados acima, o quanto ainda nos resta identificar e analisar nos processos de desenho, produção e inserção urbana nos projetos realizados por mulheres, cujas trajetórias na profissão foram marcadas por inúmeras diferenças em relação aos homens. Assim, as categorias de atuação das arquitetas, propostas por Gwendolyn Wright em “*On the fringe of the profession: Women in American Architecture*”, podem oferecer pistas interessantes para o reconhecimento do trabalho e contribuição das mulheres à arquitetura e ao urbanismo do século XX na América Latina. Ainda que Wright esteja falando a partir de uma “centralidade”, em alguma medida tais categorias parecem ser válidas, ao menos como ponto de partida, para um entendimento mais apropriado da atuação das mulheres na profissão. Evidências disso foram colhidas no levantamento internacional realizado em 2016: “*Women in Architecture 1975/2015*”², que fez circular em 22 países um questionário sobre a condição de trabalho das mulheres na profissão. As respostas obtidas em todos os países corroboram de algum modo os achados de Wright. A arquiteta e jornalista já havia publicado artigos sobre a mulher na arquitetura e na história da habitação estadunidense. Em 1974, Spiro Kostof ofereceu um curso de primavera na

Universidade da Califórnia em Berkeley, convidando várias contribuições para repensar a arquitetura e discutir seu futuro. Em 1977 era publicado o livro que as reunia e no qual Gwendolyn Wright contribuiu com seu capítulo. Com prefácio e epílogo de Dana Cuff, o livro

² O levantamento *Women in Architecture 1975-2015* retoma a iniciativa de Monica Pidgeon, editora da revista *Architectural Design*, de enviar cartas para 100 arquitetas inglesas perguntando: o que uma mulher pode fazer de contribuição para a arquitetura que um homem não pode (e vice-versa) e quais são as vantagens ou desvantagens em ser uma mulher nessa carreira. Em 2016, uma iniciativa entre a Universidade Politécnica de Valência, com Eva Alvarez e Architectural Association, com Yasmin Shariff, ampliou o questionário e o circulou por 22 países, por meio de coordenações nacionais. Site do projeto: <https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/>

editado por Kostof contemplava a arquitetura do mundo antigo, Egito e Grécia; a arquitetura romana; da idade média e a emergência do arquiteto italiano ao longo do século XV; o novo profissionalismo no Renascimento e os edifícios reais na França entre Carlos V e Luís XIV; a Escola de Belas Artes e a profissão nos Estados Unidos e o ensino de arquitetura nos anos 30 e 70 e um último capítulo sobre a prática de arquitetura nos Estados Unidos. O capítulo de Wright, o penúltimo, é sobre as mulheres na arquitetura dos Estados Unidos.

A discussão de Wright, enfatizada por Cuff em seu prefácio, aborda historicamente, desde o Egito antigo, a construção de monumentos e o extraordinário impacto social e econômico decorrente. A posição de um arquiteto que constrói edifícios de prestígio o coloca claramente no topo de uma escala hierárquica, e as mulheres na base. Esta escala de valores pareceu funcionar tal e qual para a arquitetura latino-americana, tornando quase coincidentes a história da arquitetura latino-americana e a história dos arquitetos homens que construíram obras de prestígio, visibilidade social ou significado para as religiões das pessoas brancas. A preservação institucionalizada do patrimônio arquitetônico latino-americano parece ter seguido a mesma escala. No Brasil, como observou Andreia Moassab, a constituição de 1988 alargou os critérios vigentes desde a década de 1930, de forma a proteger a diversidade cultural brasileira. Entretanto, prossegue a autora, pouca alteração prática ocorreu no que tange ao reconhecimento do patrimônio nacional constituído por imóveis de origem africana/afrodescendente ou indígena. (MOASSAB, 2016)

Com efeito, revisões historiográficas mais recentes e menos tradicionais passaram a ter em vista um universo muito mais amplo e cheio de variedade, indo além das tipologias que representam as estruturas coloniais de poder, como igrejas, fortes, cadeias, palácios, casas de câmaras (Idem), que se atualizaram no século XX na forma material de edifícios governamentais e sedes do capital financeiro e comercial. Moassab, como Waisman, apontou para um patrimônio arquitetônico, no Brasil e na América Latina, que não se resume a monumentos, mas inclui estruturas detentoras de significados consistentes com a história dos diferentes povos em diferentes regiões. Neste artigo, buscamos sugerir bases para a consideração de um patrimônio arquitetônico e urbanístico produzido por mulheres.

Wright identificou quatro categorias de atuação das mulheres na arquitetura:

1. A arquiteta excepcional que, sacrificando a vida pessoal, casamento, filhos etc. e trabalhando arduamente, alcançou um grau de reconhecimento incomum para uma mulher e comparável ao de um homem excepcional.
2. A desenhista anônima que trabalhava em escritórios e tolerava a discriminação e a falta de reconhecimento do mérito de seu trabalho. Essa profissional também encontrava dificuldades em conciliar a profissão com o casamento e os serviços domésticos.
3. A profissional adjunta que possuindo interesse pelo aspecto social do ambiente construído seguiu caminhos diferentes na arquitetura: podia ser historiadora, crítica, escritora, jornalista etc...;
4. A profissional das reformas sociais que, também sem uma formação específica em arquitetura, dedicou-se a buscar alternativas de habitação e cidadania para os excluídos ou marginalizados.

As categorias de entendimento da atuação das mulheres na profissão, estabelecidas por Wright, procuraram possibilitar a construção de novos olhares sobre a produção arquitetônica em busca da identificação de protagonistas eclipsadas ou invisíveis, a partir dos filtros e pautas de valoração tradicionais.

Arquitetas latino-americanas: à margem das margens

As arquitetas, em sua condição de latino-americanas e mulheres, parecem ter sido empurradas pela historiografia tradicional para as margens das margens. Não são consideradas na produção bibliográfica produzida nos Estados Unidos e na Europa sobre as mulheres na arquitetura e também não têm suas participações devidamente reconhecidas na historiografia tradicional latino-americana da arquitetura. Como a inglesa Francesca Hughes (1991) colocou:

Uma posição crítica é, necessariamente, liminar: pode-se ser ao mesmo tempo *insider* e *outsider*. Uma mulher que é arquiteta, por meio de uma combinação de seu gênero e profissão, está potencialmente nesta posição. *Insider* por sua educação, sua escolha por certas instituições profissionais; *outsider* por sua diferença. Suas experiências relacionadas ao gênero contêm bases para uma leitura crítica de certas operações arquitetônicas. Ela é capaz, e quase obrigada, a inventar a sua prática e a fazê-lo criticamente, de forma a pôr em xeque certos aspectos da produção da arquitetura. (HUGHES, 1991)

Se isto é verdade para as arquitetas trabalhando em países estabelecidos, e considerados como centralidades, acentua-se ainda mais para as mulheres na América Latina. Em “Arquiteturas na América Latina do Século XX” (2019), em uma breve revisão histórica da arquitetura latino-americana do século XX, Lima recupera alguns nomes e aspectos esquecidos nas histórias tradicionais, como a coautoria de Delfina Williams no projeto da Casa Ponte em Mar del Plata (1943-45), com Amancio Williams; o papel de Carmen Portinho na concepção e viabilização do Conjunto Residencial Pedregulho (1947) e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM (1953), geralmente atribuídos somente a Affonso Eduardo Reidy. Nesse universo, Lina Bo Bardi comparece como protagonista excepcional, a única mulher quase sempre lembrada pelos projetos do Museu de Arte de São Paulo - MASP (1957-68) e o SESC Pompéia (1977-1986) na capital paulistana. Ainda a Biblioteca Nacional de Buenos Aires (1963/92), em geral atribuída somente a Clorindo Testa, consta como tendo a coautoria com Alicia Gazzaniga e Francisco Bullrich. Muitos outros exemplos são trazidos das histórias latino-americanas da arquitetura, dessa vez com os créditos às mulheres que participaram de seus projetos, mas cujos papéis na coautoria foram diminuídos ou suprimidos.

Segue-se a este capítulo uma análise por tipos de produção. Considerando as categorias propostas por Wright, *vis-à-vis* da produção latino-americana, Lima (1999) propôs três categorias de ordenamento da produção das arquitetas latino-americanas, a partir do levantamento de publicações em periódicos e livros especializados em arquitetura abrangendo a América Latina no século XX, até o ano de 1996. Foram selecionados nomes de arquitetas que tivessem aparecido ao menos em um livro, bem como periódicos, como critério de reconhecimento e visibilidade das protagonistas.³

Categorias de atuação das arquitetas na América Latina do século XX

Críticas, historiadoras e teóricas da arquitetura. Como Lima comenta, ao longo do levantamento e análise dos periódicos e livros, foram emergindo os nomes de mulheres que

³ A adoção do critério de publicação em livros acabou por excluir várias arquitetas cujas obras haviam sido publicadas apenas em revistas. Em 1995, quando esta pesquisa começou, pareceu à autora que o critério da publicação em livros conferia credibilidade ao trabalho das arquitetas incluídas no levantamento. Em 2019, este critério parece dispensável, e até indesejável, porque o reconhecimento da importância de reconhecer a contribuição das mulheres na arquitetura está amplamente divulgado, um contexto muito diferente do de 1999, quando a validade de uma pesquisa deste tipo foi questionada e até mesmo ridicularizada.

alcançaram credibilidade e reconhecimento no campo a partir de sua escrita: a crítica, a teoria, a história da arquitetura foram searas mais viáveis na quais se estabelecer, daí a constituição desta categoria. Cabe notar a diferença de pontos focais entre as escritoras europeias e as estadunidenses, que se dedicam com grande ênfase a discutir a configuração da casa e as dinâmicas dos espaços domésticos, em condições de ausência de empregadas e serviços. Na América Latina, a emancipação das mulheres das classes média e alta se fez à custa do serviço mal remunerado de empregadas domésticas. Talvez por isso, a temática dos espaços domésticos não tenha recebido a mesma atenção, ainda que as questões sociais como a pobreza, a desigualdade e a precariedade tenham sempre estado no centro das preocupações de muitas autoras, ao lado de temáticas históricas e teóricas da arquitetura moderna e do patrimônio arquitetônico latino-americano.

Nesta categoria, foram levantados os seguintes nomes, incluindo editoras de revistas de arquitetura universitárias, comerciais, institucionais, ligadas a entidades profissionais e sessões de arquitetura em periódicos:

Argentina: Olga Wainstein Krasuk, Marina Waisman, Lala Mendes Mosquera, Ana de Brea

Brasil: Carmem Portinho, Lina Bo Bardi, Mayumi Watanabe de Souza Lima, Ruth Verde Zein

Chile: Myriam Waisberg, Glenda Kapstein, Montserrat Palmer, Maria Isabel Pavez

Colômbia: Silvia Arango, Nora Elena Mesa Sánchez

Cuba: Eliana Cárdenas

Equador: Evelia Peralta

México: Carmem Bernardes, Concepción Vargas Velasco, Elisa González Barragán, Louise Noelle Gras de Mereles

Uruguay: Marisa Soria

Venezuela: Maria Teresa Nóvoa

O tema da Habitação. No tema da habitação, foram considerados os projetos de casas e conjuntos residenciais. A arquitetura de casas foi a primeira frente de trabalho considerada mais aceitável para arquitetas, principalmente pelo estereótipo sexual de associação da mulher à casa, às tarefas domésticas, ao espaço doméstico. De menos prestígio em relação às arquiteturas monumentais, a arquitetura das casas e dos ambientes interiores parecia não pleitear posições hierárquicas superiores na escala de valores arquitetônicos. Interessante observar que na Argentina, por exemplo, antes das mulheres conquistarem o direito ao voto,

Delfina e Amancio Williams trabalhavam na Casa Ponte. No sentido contrário, em 1932 as brasileiras já podiam votar, uma campanha na qual Carmem Portinho havia se engajado, mais de uma década antes de trabalhar com Reidy no Conjunto Residencial Pedregulho.

Os projetos residenciais latino-americanos de arquitetas ao longo do século XX levantados por Lima resultam na seguinte lista de nomes:

Argentina: Flora Manteola, Delfina G. de Williams, Maria Perez Maraviglia, Norma Román, Sara Gramática,

Brasil: Ana Luísa Magalhães, Carmem Portinho, Janette Ferreira da Costa, Lina Bo Bardi, Lygia Fernandes, Maria do Carmo Schwab, Zélia Maia Nobre,

Chile: Ana Luisa Devés, Antonia Lehmann, Camila del Fierro, Cazú Zegers,

Colômbia: Claudia Carrisoza, Elsa Mahecha,

Venezuela: Celina Bentata, Maricarmen Sanchez de Ramírez,

Arquitetura dos Espaços Coletivos. É no projeto dos espaços coletivos institucionais, e nas maiores escalas e orçamentos, que as arquitetas enfrentaram os maiores obstáculos. Entretanto, a partir de várias estratégias e oportunidades, várias mulheres atuaram na arquitetura latino-americana do século XX. De modo geral, elas tiveram oportunidade nesse tipo de projeto a partir do trabalho em duplas ou equipes, ainda que algumas tenham sido as líderes principais desses trabalhos. Abrangem principalmente projetos públicos e privados de prestígio, o que provavelmente motivou sua publicação, em uma combinação equilibrada entre projetos em equipe e/ou liderados principalmente por uma protagonista. Além da excepcionalidade de Lina Bo Bardi, Lygia Fernandes projetou o Edifício da Sede da Sociedade de Medicina de Alagoas (1956), a venezuelana Helène de Garay projetou a sede corporativa Fosforera Venezolana (Caracas, 1990) e Glenda Kapstein, a Casa de Retiro de Antofagasta (1989), dentre tantas outras.

Argentina: Angela T. Bielus, Carmen Córdova, Elvira Castillo, Flora Manteola, Josefa Santos, Maria Tereza Egozcue, Olga Wainstein-Krasuk, Rosina Gramática, Sara Gramática,

Brasil: Carmem Portinho, Giuseppina Pirro, Ilsa Figueiredo, Jô Vasconcellos, Lina Bo Bardi, Lygia Fernandes, Maria do Carmo Boventura, Odiléa Setti Toscano,

Chile: Glenda Kapstein Lomboy,

Equador: Ana Cecília Barriga

Peru: Laurinda Spear,

Uruguay: Marta Barreira

Venezuela: Helene de Garay, Luz Helena Forero, Maricarmen Sanchez,

Atualidade e limitações de “Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX” (1999)

“Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX” (1999) é um trabalho de certa forma atual, mas inevitavelmente datado, mesmo em sua edição comentada de 2013. Algumas razões para sua atualidade consideradas por Lima, no prefácio da edição de 2013, são o crescimento do interesse pelos temas ligados às relações de gênero por pesquisadoras, pesquisadores e público em geral, o que pode ser constatado no aumento contínuo de pesquisas, publicações e sites dedicados à temática. Se em 2013 era possível dizer que não se passava uma semana sem que fosse publicada pela grande mídia alguma matéria sobre mulheres na arquitetura, na medicina, na administração, nas artes, nas ciências etc, em 2019, pode-se dizer que felizmente é impossível acompanhar o volume de publicações a esse respeito. Nos anos que se passaram entre a conclusão do mestrado e a publicação do livro, algumas coisas haviam mudado, outras resistiam bravamente à mudança. Como registrava Lima:

A ascensão das mulheres a cargos de chefia, coordenação e diretoria vem aumentando, ainda que no topo das empresas o perfil ainda seja predominantemente masculino. Os salários vêm se tornando menos desiguais, mas ainda privilegiam os homens. Os escritórios de arquitetura na América Latina têm visto crescer o número de mulheres, e é muito comum que elas constituam a maioria de seus quadros. O que não é surpreendente: pelo menos desde a década de 1990 elas vêm sendo frequentemente a

maioria no corpo estudantil das Faculdades de Arquitetura. Talvez já se possa dizer que, no âmbito da arquitetura do cotidiano, das residências, dos escritórios e escolas, dos centros comerciais, e especialmente na arquitetura de interiores, a arquitetura seja hoje uma profissão feminina. Isso exclui, é claro, o *star system* arquitetônico. As obras de prestígio, os marcos arquitetônicos, os orçamentos mais avantajados, ainda parecem ficar a cargo dos arquitetos. Mudanças e permanências da profissão que convidam a mais estudos e pesquisas. (LIMA, 2013, p.)

Era impossível prever o cenário de reviravoltas mundiais que desafiaria o avanço das conquistas das mulheres e do feminismo, mas não só. Como notou José Correa Leite em seu prefácio ao livro organizado pelo boliviano Pablo Solón, “Alternativas Sistêmicas: Bem Viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalização” (2019) em vários lugares elegem-se governantes que põem em questão a dignidade humana, que propõem erguer muros para deter populações em desespero. Nesse contexto, ganharam força o racismo, a misoginia, a xenofobia e a intolerância. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, expandida por diferentes movimentos sociais, que parecia ter-se tornado consenso, hoje parece uma utopia distante.

O recrudescimento dessas condições, inimaginável em 2013, põe em xeque nossas abordagens sobre a historiografia da arquitetura latino-americana. Hoje, mais do que nunca, devemos dar visibilidade, voz e credibilidade às histórias e memórias dos grupos silenciados, oprimidos, esquecidos. Neste contexto, o trabalho aqui discutido apresenta-se como amostra restrita, mas talvez ainda válida. Restrita porque circunscrita ao reconhecimento de um conjunto arquitetônico validado pelos cânones tradicionais, em que se insere o reconhecimento do trabalho de mulheres brancas de classes média e alta. Válido se considerado como uma possibilidade de entrada para a reconhecimento de ainda outras categorias, outros critérios, que tragam luz a outras estratégias de construção do espaço físico das comunidades, e outras protagonistas, em quem nos acostumamos, equivocadamente, a pensar como eternas serviçais e subservientes.

Considerações finais

O artigo conclui com algumas ponderações sobre a dupla marginalização das mulheres na arquitetura, resultado de seu gênero e sua posição geográfica, em uma cultura arquitetônica e urbanística construída, tradicionalmente, em torno de nomes masculinos em países europeus e nos Estados Unidos. Aponta, a partir disso, a relevância dos marcos culturais, geográficos e de gênero na construção de novas historiografias da arquitetura brasileira e latino-americana, não apenas mais consistentes no que diz respeito às contribuições ao desenvolvimento da arquitetura e urbanismo latino-americanos, mas também no que se refere à participação de protagonistas não-homens e não-europeus ou estadunidenses.

A dupla marginalização das arquitetas latino-americanas operada pelas historiografias predominantes, tanto na temática das mulheres na arquitetura quanto na história da arquitetura do século XX na América Latina, resultou em abordagens que revelam alguns desequilíbrios importantes e deixam lacunas que precisam ser preenchidas. Do ponto de vista dos desequilíbrios, talvez os mais importantes sejam a ausência de reconhecimento e documentação do trabalho das arquitetas nas obras mais comumente apresentadas nas histórias tradicionais da arquitetura. A não atribuição dos créditos devidos a essas profissionais gerou um entendimento equivocado do perfil da produção *mainstream* da arquitetura latino-americana no século XX. Entretanto, apenas reconhecê-las, hoje, é insuficiente, em uma escala de valores que põe em seu topo protagonistas e obras com características a um só tempo específicas - no que diz respeito ao prestígio, à escala, ao

orçamento, ao papel para as camadas mais privilegiadas das sociedades em que se inserem - e genéricas - já que estas mesmas pautas servem para avaliar obras em qualquer lugar do mundo.

Em um tempo de avanços na destruição de identidades, memórias e histórias comunitárias e regionais, as narrativas predominantes e pautas universais de valoração do patrimônio construído de uma cultura devem ser reavaliados, como sustentou Waisman, à luz do significado que guardam para seus territórios e suas comunidades, e isso tem mais a ver com o papel que as pessoas envolvidas em sua construção tinham para suas comunidades, e o papel, ou papéis que estes edifícios tiveram, do que com o atendimento a critérios alienígenas de valor.

As revisões da historiografia arquitetônica latino-americana já vêm sendo operadas em muitas frentes, apontando para conjuntos arquitetônicos e protagonistas que contam novas histórias sobre os países e comunidades latino-americanos. Neste trabalho, procuramos lançar luz à dupla marginalização operada no entendimento da contribuição de uma parcela de mulheres latino-americanas trabalhando no século XX dentro da esfera das obras reconhecidas pela historiografia tradicional, mas cujas autorias eram negadas, ou diminuídas no caso de mulheres. Tratamos aqui de um pequeno pedaço em um universo à espera de que sejam reconhecidas as contribuições dos grupos e suas mulheres indígenas, afro-americanas, africanas e de outras etnias, em um quadro da arquitetura latino-americana que enxergue também a produção não-formal como constituidora de nossos legados e memórias significativas.

Referências bibliográficas

ARANGO, Sílvia. **História de la Arquitectura en Colombia**. 3a ed., Bogota: Centro Editorial y Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia, 1993.

ARANGO, Silvia (dir.) **Arquitectura de la Primera Modernidad en Bogota**. Santafé de Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura, Colección Textos Universitários, s/d.

ARANGO, Silvia (dir.) COX, Cristian Fernandez; BROWNE, Enrique; COMAS, Carlos Eduardo; SANTA MARIA, Rodolfo; LIEMUR, Francisco; DWES, Ada; WAISMAN, Marina. **"Modernidad en America Latina. Estado del Debate"**. Bogotá: Escala, s/d.

ARAUJO, Fanny Schroeder de Freitas. **Interiores da Casa Brasileira: artefato, gênero e espaço**. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

BARDI, Lina Bo. **Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura**. São Paulo: Instituto Lina Bo e PM Bardi, 2002.

BAYÓN, Damian; GASPARINI, Paolo. **Panoramica de la Arquitectura Latino-Americana**. Barcelona: Blume + UNESCO, 1977.

BULLRICH, Francisco. **Arquitectura Latinoamericana, 1930- 1970**. Buenos Aires: Sulamericana, 1969.

_____. **New Directions in Latin American Architecture**. Londres, Studio Vista, 1969.

BROWNE, Enrique. **Otra Arquitectura en America Latina**. Mexico D.F.: Gustavo Gili, 1988.

COLE, Doris. **From Tipi to Skyscraper**. Boston, 1973.

DANA - Documentos de Arquitectura Nacional y Americana. **Homenaje a Marina Waisman**. 39/40, 1998.

ESPINOZA, José Huapaya. 2019. 13o Docomomo Brasil: Arquitectura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos, um só mundo. Disponível em <<https://13docomomobrasil.ufba.br/>>. Acessado em 08 de junho de 2019.

FERNANDEZ-GALIANO, Luis. **America de Memoria: una mirada espanhola**. Madrid: A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda. No. 48, 1994.

GUTIÉRREZ, Ramón. **Arquitectura y Urbanismo en Iberoamerica**. Madrid: Cátedra, 1983.

GUTIÉRREZ, Ramón. **Arquitectura Latino-Americana: Textos Para Reflexão e Polêmica**. São Paulo: Nobel, 1989.

HAHNER, June (ed). **Women in Latin American History. Their Lives and Views**. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publication, University of California, 1976.

HITCHCOCK, Henry-Russel. **Latin American Architecture Since 1945**. New York: The Museum of Modern Art of New York, 1955.

HUGHES, Francesca. **Architecture from Without: Theoretical Framings for a Critical Practice**. MIT Press, 1991.

INFORMES de la Construcción. **Diversas Obras de Maricarmen Sanchez de Ramírez en Venezuela**. Caracas: Informes de la Construcción, no 327, Jan / Fev, 1981.

LIMA, Ana Gabriela Godinho; ATIQUÉ, Andraci Maria. **Casas casadas: o emprego dos tijolos e a ideia de Moderno nas casas de Joaquim e Liliana Guedes**. IV Seminário Docomomo Sul - Pedra, barro e metal: Norma e Licença na Arquitetura Moderna do Cone Sul Americano 1930/70. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2013.

LIERNUR, Jorge Francisco. **Amérique Latine Architecture 1965- 1990**. Milan/ Paris: Electa/ Editions du Moniteur, 1990 / 1991.

MOASSAB, Andreia. **Patrimônio arquitetônico no século 21: para além da preservação uníssona e do fetiche do objeto**. Arqtextos, São Paulo, ano 17, n. 198.07, Vitruvius, nov. 2016. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/17.198/6307>>. Acessado em 09 de Junho de 2019.

PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada. Interior Moderno e Sensibilidade Eclética**. Tese de doutorado PROPAR/UFRGS. 2006

PROA no. 347, fevereiro de 1986.

ROCA, Miguel Angel (ed.). **The Architecture of Latin America**. London: Academy Editions, 1995.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. **A América Latina existe.** A exposição Latin America in Construction: architecture 1955-1980 no Museum of Modern Art de Nova Iorque: uma resenha. Resenhas Online, São Paulo, ano 14, n. 162.03, Vitruvius, jun. 2015. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/14.162/5544>>. Acessado em 08 de Junho de 2019.

RUBINO, Silvana; Grinover, Marina (orgs). **Lina por Escrito.** São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SARTORIS, Alberto. **Encyclopedie de l'Architecture Nouvelle.** Milano: Ulrico Hoepli, 1954

SEGRE, Roberto (relator). **América Latina en Su Arquitectura**". México D.F., Siglo XXI editores + UNESCO, 1978.

SILVA, Maria Angélica da. **Arquitetura Moderna, a Atitude Alagoana.** (1950-64). Maceió: Instituto de Arquitetos do Brasil, Maceió, 1991.

SUMMA, no. 131, dezembro de 1978.

WAISMAN, Marina. **El Interior de la Historia: Historiografía para Uso de Latinoamericanos.** Bogota: Escala, 1990.

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975-1995. Disponível em <<https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/>>. Acessado em 09 de Junho de 2019

WRIGHT, Gweldolyn. **On the Fringe of the Profession: Women in American History.** In: Kostof, Spiro. The Architect: Chapters on the History of the Profession. Berkeley: University of California Press, 1977